

ТАВРИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК ИНФОРМАТИКИ И МАТЕМАТИКИ

№ 2 (63) ' 2024

МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ
КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В. И. ВЕРНАДСКОГО

ОСНОВАН В 2002 ГОДУ

ISSN 1729-3901

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Российской Федерации. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №ФС77-61826 от 18.05.2015.

Включен в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук ВАК РФ 28.12.2018 по группам специальностей:

- 1.1.1. «Вещественный, комплексный и функциональный анализ» (физ.-мат. науки),
- 1.1.2. «Дифференциальные уравнения и математическая физика» (физ.-мат. науки),
- 1.1.5. «Математическая логика, алгебра, теория чисел и дискретная математика» (физ.-мат. науки),
- 1.1.6. «Вычислительная математика (физико-математические науки)» (физ.-мат. науки),
- 1.1.8. «Механика деформируемого твердого тела» (физ.-мат. науки),
- 1.1.9. «Механика жидкости, газа и плазмы» (физ.-мат. науки),
- 1.2.1. «Искусственный интеллект и машинное обучение» (физ.-мат. науки),
- 1.2.2. «Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ» (физ.-мат. науки),
- 1.2.3. «Теоретическая информатика, кибернетика» (физ.-мат. науки),
- 2.3.1. «Системный анализ, управление и обработка информации» (физ.-мат. науки),

Индексируется в базе РИНЦ (https://elibrary.ru/title_about.asp?id=48863).

Статьи проходят рецензирование в соответствии с требованиями к рецензируемым научным журналам.

T AURIDA
J OURNAL OF
C OMPUTER SCIENCE THEORY AND
M ATHEMATICS

2024, No. 2

INTERNATIONAL THEORETICAL RESEARCH EDITION, PEER-REVIEWED JOURNAL
V. I. VERNADSKY CRIMEAN FEDERAL UNIVERSITY

FOUNDED IN 2002

The State Registration Certificate
ПИ No ФC77-61826 (18.05.2015)

ISSN 1729-3901

Key title: Tavriceskij vestnik informatiki i matematiki

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ — ФГАОУ ВО «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. В. И. ВЕРНАДСКОГО»

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

АБЛАМЕЙКО С. А., акад. НАН Беларуси, проф., д. т. н.	МУРАВНИК А. Б., д. ф.-м. н.
ВАТУЛЬЯН А. О., проф., д. ф.-м. н.	ПАПКОВ С. О., проф., д. ф.-м. н.
ВОРОНЦОВ К. В., проф., д. ф.-м. н.	ПОЛОВИНКИН И. П., доц., д. ф.-м. н.
ДЕМИДЕНКО Г. В., проф., д. ф.-м. н.	РАЙГОРОДСКИЙ А. М., доц., д. ф.-м. н.
ЕРУСАЛИМСКИЙ Я. М., проф., д. т. н.	РОХЛИН Д. Б., проф., д. ф.-м. н.
ЗАГРЕБНОВ В. А., проф., д. ф.-м. н.	СОЛОВЬЕВ А. Н., доц., д. ф.-м. н.
ЗАДОРОВИЧ В. Г., проф., д. ф.-м. н.	СТОНЯКИН Ф. С., проф., д. ф.-м. н.
КАЛИНИЧЕНКО В. А., проф., д. ф.-м. н.	УТКИН А. В., в. н. с., д. т. н.
КАРАПЕТЯНЦ А. Н., проф., д. ф.-м. н.	ЦИБУЛИН В. Г., доц., д. ф.-м. н.
КРАВЧЕНКО В. В., проф., д. т. н.,	ЧЕРНОВА Т. А., доц., д. т. н.
КРАСНОПРОШИН В. В., проф., д. т. н.	ЧИЛИН В. И., проф., д. ф.-м. н.
МЕСТЕЦКИЙ Л. М., проф., д. т. н.	ЯРОШЕНКО А. А., проф., д. ф.-м. н.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

МУРАТОВ М. А., проф., д. ф.-м. н. — **главный редактор**
РУДЕНКО Л. И., доц., к. ф.-м. н. — **заместитель главного редактора**
АНАФИЕВ А. С., доц., к. ф.-м. н. — **ответственный редактор**
БЛЫЩИК В. Ф., доц., к. ф.-м. н. — **редактор сайта журнала**
ГЕРМАНЧУК М. С., к. ф.-м. н. — **секретарь журнала**
ДЖЕЛИЛОВ А. А., проф., д. ф. н. — **редактор по коммуникациям**
ЗАКОРА Д. А., проф., д. ф.-м. н.
КОЗЛОВА М. Г., доц., к. ф.-м. н. — **ответственный секретарь**
ЛУКЪЯНЕНКО В. А., доц., к. ф.-м. н. — **научный редактор**

АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ И РЕДАКЦИИ:

Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского
пр-т Академика Вернадского, 4, г. Симферополь, Республика Крым, Российская Федерация, 295007

ДЛЯ ПЕРЕПИСКИ:

Таврический вестник информатики и математики
пр-т Академика Вернадского, 4, г. Симферополь, Республика Крым, Российская Федерация, 295007
Тел. гл. редактора: +7 (978) 782-31-99
Тел. редакции: +7 (978) 837-82-77
e-mail (гл. редактор): mustafa_muratov@mail.ru
e-mail (для переписки): tvim-article@mail.ru
сайт журнала: www.tvim.su

**Журнал публикует оригинальные и обзорные статьи
по вопросам теоретической и прикладной информатики и математики**

Ведущие тематические разделы:

Функциональный анализ и его приложения	Машинное обучение, распознавание и извлечение закономерностей
Интегральные и дифференциальные уравнения, математическая физика и динамические системы	Дедуктивные системы и базы знаний
Спектральные и эволюционные задачи	Знаниеориентированные и гибридные математические модели принятия решений
Математические проблемы гидродинамики, жидкости и газа, теория упругости	Синтез моделей принятия решений при неполной начальной информации
Дискретная оптимизация	Системный анализ, управление и обработка информации
Математическая логика, теория алгоритмов и теория сложности вычислений	Вычислительная математика и математическое моделирование

© V. I. VERNADSKY CRIMEAN FEDERAL UNIVERSITY

EDITORIAL COUNCIL:

Sergey ABLAMEYKO, Prof., Dr. Eng. Sc.	Andrey MURAVNIK, Dr. Phys.-Math. Sc.
Alexander VATULIAN, Prof., Dr. Phys.-Math. Sc.	Stanislav PAPKOV, Prof., Dr. Phys.-Math. Sc.
Konstantin VORONTSOV, Prof., Dr. Phys.-Math. Sc.	Igor POLOVINKIN, Assoc. prof., Dr. Phys.-Math. Sc.
Gennady DEMIDENKO, Prof., Dr. Phys.-Math. Sc.	Andrey RAIGORODSKY, Assoc. prof., Dr. Phys.-Math. Sc.
Yakov YERUSALIMSKY, Prof., Dr. Eng. Sc.	Dmitry ROKHLIN, Prof., Dr. Phys.-Math. Sc.
Valentin ZAGREBNOV, Prof., Dr. Phys.-Math. Sc.	Arkady SOLOVYOV, Assoc. prof., Dr. Phys.-Math. Sc.
Vladimir ZADOROZHNY, Prof., Dr. Phys.-Math. Sc.	Fedor STONYAKIN, Prof., Dr. Phys.-Math. Sc.
Vladimir KALINICHENKO, Prof., Dr. Phys.-Math. Sc.	Anton UTKIN, Senior Researcher, Dr. Eng. Sc.
Alexey KARAPETYANTS, Prof., Dr. Phys.-Math. Sc.	Vyacheslav TSIBULIN, Assoc. prof., Dr. Phys.-Math. Sc.
Vladislav KRAVCHENKO, Prof., Dr. Eng. Sc.	Tatyana CHERNOVA, Assoc. prof., Dr. Eng. Sc.
Viktor KRASNOPROSHIN, Prof., Dr. Eng. Sc.,	Vladimir CHILIN, Prof., Dr. Phys.-Math. Sc.
Leonid MESTETSKIY, Prof., Dr. Eng. Sc.	Alexander YAROSHENKO, Prof., Dr. Phys.-Math. Sc.

EDITORIAL BOARD:

Mustafa MURATOV, Prof., Dr. Phys.-Math. Sc. — **Editor-in-Chief**
Lyudmila RUDENKO, Assoc. prof., Cand. Phys.-Math. Sc. — **Vice Chief Editor**
Ayder ANAFIEV, Assoc. prof., Cand. Phys.-Math. Sc. — **Managing Editor**
Vladimir BLYSCHIK, Assoc. prof., Cand. Phys.-Math. Sc. — **The Editor of the Cite**
Maria GERMANCHUK, Cand. Phys.-Math. Sc. — **Secretary**
Ahtem DJELILOV, Prof., Dr. Philological Sc. — **Communications Editor**
Dmitry ZAKORA, Prof., Dr. Phys.-Math. Sc.
Margarita KOZLOVA, Assoc. prof., Cand. Phys.-Math. Sc. — **Executive Secretary**
Vladimir LUKYANENKO, Assoc. prof., Cand. Phys.-Math. Sc. — **Science editor**

OFFICE ADDRESS:

V. I. Vernadsky Crimean Federal University
Vernadsky Avenue, 4, Simferopol, Crimea, 295007, Russian Federation

JOURNAL SITE: www.tvim.su

FOR CORRESPONDENCE:

Taurida Journal of Computer Science Theory and Mathematics,
Faculty of Mathematics and Computer Science Theory, Taurida Academy of Vernadsky CFU
Vernadsky Avenue, 4, Simferopol, Crimea, 295007, Russian Federation

Tel. +7 978 782 31 99 — editor-in-chief
+7 978 837 82 77 — office

Email: mustafa_muratov@mail.ru — editor-in-chief
article@tvim.su — for correspondence

Taurida Journal of Computer Science Theory and Mathematics is a peer-reviewed journal, published by V. I. Vernadsky Crimean Federal University. The journal publishes research papers in the fields of computer science and mathematics.

THEMATIC SECTIONS:

Algorithm Theory, Mathematical Logic, Discrete Optimization, Complexity Theory, Calculus Mathematics, Machine Learning, Pattern Recognition, Data Mining, Deductive Systems and Knowledge Bases, Decision Making Models, Mathematical Modeling, Numerical Analysis, Software Suites, Systems Analysis, Control, and Information Processing.

Functional Analysis and Applications, Integral and Differential Equations, Dynamic Systems, Spectral and Evolutional Tasks, The Mathematical Problems of Hydrodynamics, Fluid, Gas, and Plasma Mechanics.

СОДЕРЖАНИЕ

Жуковский В. И., Жуковская Л. В., Смирнова Л. В. Об одном рекурсивном способе построения эффективного решения N-критериальной задачи.....	7
Жуковский В. И., Жуковская Л. В., Бельских Ю. А., Высокос М. И. Равновесие по Бержу и по Нэшу в дуополии Бертрана.....	14
Корнута А. А., Лукьяненко В. А. Операторный подход к нелинейным задачам параболического типа с преобразованием переменных.....	26
Раецкий К. А. Моделирование экспоненциально стабилизированной траектории движения для линейной динамической системы.....	57
Ташпулатов С. М. Структура существенного спектра и дискретный спектр оператора энергии двухмагнетонных систем с четырех спиновым обменным гамильтонианом.....	75
Цветков Д. О. Задача о нормальных колебаниях вязкой вращающейся стратифицированной жидкости.....	86
Shchukin M. V. On n -homogeneous ($n \geq 4$) C^* -algebras over two-dimensional oriented manifolds.....	104
Рефераты.....	112
Список авторов номера.....	116

TABLE OF CONTENTS

Zhukovskiy V. I., Zhukovskaya L. V., Smirnova L. V. About one recursive way to construct an effective solution to an N-criteria problem	7
Zhukovskiy V. I., Zhukovskaya L. V., Belskikh Yu. A., Vysokos M. I. The Berge and Nash equilibrium in the Bertrand duopoly	14
Kornuta A. A., Lukianenko V. A. An operator approach to nonlinear parabolic type problems with variable transformation	26
Raetsky K. A. Simulation of an exponentially stabilized trajectory for linear dynamic system	57
Tashpulatov, S. V. Structure of Essential Spectra and Discrete Spectrum of the Energy Operator of Two-Magnon Systems with Four-Spin Exchange Hamiltonian	75
Tsvetkov D. O. The problem of normal oscillations of a viscous rotating stratified fluid	86
Shchukin M. V. On n -homogeneous ($n \geq 4$) C^* -algebras over two-dimensional oriented manifolds	104
Abstracts	112
Authors	116

УДК: 519.837

MSC2010: 91A10

РАВНОВЕСИЕ ПО БЕРЖУ И ПО НЭШУ В ДУОПОЛИИ БЕРТРАНА

© В. И. Жуковский, Л. В. Жуковская, Ю. А. Бельских, М. И. Высокос

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М. В. ЛОМОНОСОВА
ФАКУЛЬТЕТ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ И КИБЕРНЕТИКИ
КАФЕДРА ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ, Д. Ф.-М. Н., ПРОФЕССОР
ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, МГУ, ВМК, ГСП-1, МОСКВА, 119991, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
E-MAIL: zhkvlad@yandex.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ЦЭМИ) РАН
ВЕДУЩИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК, Д.Э.Н.
НАХИМОВСКИЙ ПР, 47, МОСКВА, 117418, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
E-MAIL: zhukovskaylv@mail.ru

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
УЛ. ЗЕЛЕНАЯ, 22, Г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., 142611, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
E-MAIL: belskihja@gmail.com, mvysokos@mail.ru

THE BERGE AND NASH EQUILIBRIUM IN THE BERTRAND DUOPOLY.

Zhukovskiy V. I., Zhukovskaya L. V., Belskikh Yu. A., Vysokos M. I.

Abstract. One specialist in the field of operations research decided to use optimization methods to solve a very important problem for him — getting rid of extra fullness. He formalized this problem according to established rules just chosen the target function — weight, restrictions — the minimum of proteins, carbohydrates, fats, etc., then he solved the mathematical problem of minimization under restrictions. The optimal solution was to restrict the ration of food by using vinegar more than three hundred liters per day (the American philosopher Ch. Hitch). In present paper for excepting such «vinegar» solutions the relations between initial demand, cost prise and coefficients of elasticity are revealed.

In mathematical game theory, recent years are characterized by active studying of the concept of Berge equilibrium as antipode to widely used Nash equilibrium. Difference is in the fact that the concept of Nash equilibrium has «egoistic character» — every player tries to increase his payoff only. On the contrary, Berge equilibrium has altruistic character: its goal is to increase payoffs of all other players. In the article offered to the reader we prove that the Berge equilibrium can be used in economics.

So, let two firms producing the same product function on the market. The strategy of the firm (player) let be the price fixed by the firm for its product. Thus we consider that every firm declares its price $p_i = const \geq 0$ ($i = 1, 2$). After that the situation (set price) is created — vector $\vec{p} = (p_1, p_2)$. The demand on the product of i -player ($i \in \{1, 2\}$), appeared on the market we offer as linear concerning declared prices, namely

$$Q_1(\vec{p}) = q - l_1 p_1 + l_2 p_2,$$

$$Q_2(\vec{p}) = q - l_1 p_2 + l_2 p_1.$$

Here q — the initial demand, the coefficient of elasticity $l_1 = \text{const} > 0$ shows how much the demand on the offered product under raising of the price per unit is reduced. In turn, coefficient of elasticity $l_2 = \text{const} > 0$ shows how much the demand under extension per unit of the price of substitute goods is increased. If we set the cost price of unit of the product by $c > 0$, so the profit of i -firm (called payoff function of i -player $i \in \{1, 2\}$) will be

$$f_1(\vec{p}) = [q - l_1 p_1 + l_2 p_2](p_1 - c),$$

$$f_2(\vec{p}) = [q - l_1 p_2 + l_2 p_1](p_2 - c).$$

As a result the mathematical model of interaction among firms-sellers described above one can suppose as ordered triple

$$\Gamma = \langle \{1, 2\}, \{P_i = (c, \beta)\}_{i=1,2}, \{f_i(\vec{p})\}_{i=1,2} \rangle.$$

We note the following peculiarities of the game Γ :

first, it is supposed that maximal price β and the cost price c for both players are equal (it's naturally for the market of one product);

secondly, the coalition $\{1, 2\}$ is prohibited by the rules of the game (in particular the «noncooperative character» of the game is appeared in that);

thirdly, the price $p_i > c$ ($i = 1, 2$) for otherwise the i -player hardly may appear on the market.

For the game Γ Berge and Nash equilibriums are formalized. The relations among coefficients are found, under the realization of them the Berge equilibrium delivers the players more payoffs than the Nash equilibrium.

Keywords: *Berge equilibrium, Nash equilibrium, strategies, non-cooperative two-player game, Bertrand duopoly, Cournot duopoly.*

ВВЕДЕНИЕ

Развитие общества, как правило, сопровождается неизбежными конфликтами. Особенность конфликта, в котором участвуют несколько принимающих решения лиц (игроков) в том, что не существует (да и не может существовать!) единое понятие рациональности. Статья посвящена двум из них: равновесию по Бержу и равновесию по Нэшу для задачи Бертрана.

1. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

Mais comme tout est compense dans
le meilleur des mondes possibles (ϕp).

Но так как все уравновешено в этом
лучшем из миров.

Письмо Н.А. Герцен 7 июня 1851 г.

В 1883 году французский математик Жозеф Луи Франсуа Бертран (1822–1900) построил модель [1] ценовой конкуренции на олигопольном рынке, где фирмы конкурируют между собой, меняя цену продукции. Заметим, что такая модель не «блистала новизной»: математик Антуан Огюст Курно (1801–1877) в «Исследовании математических принципов теории богатства» в разделе 7 «О конкуренции производителей» [2] рассмотрел частный случай олигополии — дуополию (участвуют только два производителя). В ней уже математическая модель основывалась на том, что оба производителя выбирают объем поставляемой продукции, цена же варьируется в результате равновесия между спросом и предложением. Рыночная цена устанавливается на том же уровне, на котором покупателями будет предъявлен спрос на весь «выкинутый» на рынок товар. Однако Бертран основывался на более естественном поведении продавца, именно на выборе им цены, а не количества «выброшенного» товара, как у Курно.

Итак, пусть на рынке функционируют две фирмы, производящие один и тот же товар. Заметим, что покупатели обычно рассматривают продукцию одинакового назначения разных фирм как разные товары. Поэтому будем считать, что на рынок каждая фирма выходит со своим товаром, причем все эти товары взаимозаменяемы. Стратегией фирмы (игрока) пусть будет цена, назначаемая фирмой за свой товар. Таким образом, считаем, что каждая фирма объявляет свою цену $p_i = \text{const} \geq 0$ ($i = 1, 2$). После объявления цен всеми фирмами складывается ситуация (набор цен) — вектор $\vec{p} = (p_1, p_2)$.

Спрос на товар i -го игрока ($i \in \{1, 2\}$), возникающий на рынке, предполагаем линейным относительно объявленных цен, именно,

$$Q_1(\vec{p}) = q - l_1 p_1 + l_2 p_2, \quad Q_2(\vec{p}) = q - l_1 p_2 + l_2 p_1.$$

Здесь q — начальный спрос, коэффициент эластичности $l_1 = \text{const} > 0$ указывает насколько *снижается спрос* на предлагаемый товар при повышении цены на единицу. В свою очередь, коэффициент эластичности $l_2 = \text{const} > 0$ показывает насколько увеличивается спрос при увеличении на единицу цены товара-заменителя. Если обозначить себестоимость единицы товара через $c > 0$, то прибыль i -ой фирмы (далее называемой функцией выигрыша игрока $i \in \{1, 2\}$) будет

$$f_1(\vec{p}) = [q - l_1 p_1 + l_2 p_2](p_1 - c), \quad f_2(\vec{p}) = [q - l_1 p_2 + l_2 p_1](p_2 - c). \quad (1)$$

В результате математическую модель описанного выше взаимодействия между фирмами-продавцами можно представить упорядоченной тройкой

$$\Gamma = \langle \{1, 2\}, \{P_i = (c, \beta)\}_{i=1,2}, \{f_i(\vec{p}) \div (1)\}_{i=1,2} \rangle.$$

В этой статической бескоалиционной игре двух лиц в нормальной форме через $\{1, 2\}$ обозначено множество порядковых номеров игроков; $\beta = \text{const} > c$ — максимальная для игрока i цена, установленная рынком (и совестью продавцов!) порой независимо от желания игрока; стратегией игрока i является выбранная им цена $p_i = (c, \beta]$ в складывающейся на рынке

«ценовой политики» ситуации $\vec{p} = (p_1, p_2)$. Качество функционирования игрока i оценивается его выигрышем $f_i(\vec{p})$ — значением функции выигрыша $f_i(\vec{p})$ в создавшейся ситуации $\vec{p} = (p_1, p_2) \in P = P_1 \times P_2$; полный вид $f_i(\vec{p})$ приведен выше в (1).

Отметим следующие особенности игры Γ :

во-первых, предполагается, что максимальная цена β и себестоимость c для обоих игроков одинаковы (что естественно для рынка одного товара);

во-вторых, правилами игры запрещена коалиция $\{1, 2\}$ (в этом проявляется, в частности, «бескоалиционный характер» игры);

в-третьих, цена $p_i > c$ ($i = 1, 2$), ибо, в противном случае, i -му игроку появляться на рынке вряд ли целесообразно.

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Формализуются равновесия по Бержу и Нэшу для дуополии Бертрана.

В 1849 г. двадцатидвухлетний американский математик и экономист Джон Форбс Нэш (1928–2015) — тогда аспирант Пристонского университета, а через 45 лет лауреат Нобелевской премии по экономике — предложил [3] понятие «равновесие», которое для игры Γ примет вид:

Определение 1. Пара $(\vec{p}^e, \vec{f}(\vec{p}^e) = \vec{f}^e) \in P \times \mathbb{R}^2$ называется равновесием по Нэшу для игры Γ , если

$$\max_{p_i \in P_i} f_i(\vec{p}^e | p_i) = f_i(\vec{p}^e) \quad (i = 1, 2). \quad (2)$$

Здесь и далее используются общепринятые в теории бескоалиционных игр обозначения $(\vec{p}^e | p_1) = (p_1, p_2^e)$, $(\vec{p}^e | p_2) = (p_1^e, p_2)$, кроме того применяются также вектор $\vec{f} = (f_1, f_2) \in \mathbb{R}^2$.

Приведенное равновесие оказалось настолько привлекательным в экономике, социологии, военном деле и во многих других областях человеческой деятельности, что прямо-таки вызвало звездопад Нобелевских премий по экономике. Однако и «на солнце бывают пятна» — с нашей точки зрения, требование (2) отвечает «эгоистическому характеру», ибо, согласно (2), каждый игрок стремится увеличить *только* свой собственный выигрыш, забывая об интересах остальных, и, в частности, забывая даже о *Золотом правиле нравственности*: «поступай по отношению к другому так, как бы ты хотел, чтобы он поступил по отношению к тебе». Именно такой альтруистический подход проявляется в равновесии по Бержу.

Определение 2. Пара $(\vec{p}^B, \vec{f}(\vec{p}^B) = \vec{f}^B) \in P \times \mathbb{R}^2$ называется равновесием по Бержу для игры Γ , если

$$\max_{p_2 \in P_2} f_1(p_1^B, p_2) = f_1(\vec{p}^B), \quad \max_{p_1 \in P_1} f_2(p_1, p_2^B) = f_2(\vec{p}^B), \quad (3)$$

а ситуация $\vec{p}^B = (p_1^B, p_2^B)$, удовлетворяющая (3), — равновесной по Бержу.

Напомним об истории появления равновесия по Бержу. Понятие «равновесная по Бержу ситуация» возникло в России [4–6] в 1994 году в диссертации Константина Семеновича

Вайсмана (тогда аспиранта Орехово-Зуевского педагогического института, скоропостижно скончавшегося, не дожившего и до 36 лет). Само понятие появилось в процессе изучения книги Клода Бержа [7] и «мозговой атаки» на достоинства и недостатки равновесной по Нэшу ситуации $p^{\vec{e}}$. Понятие «равновесие по Бержу» в самой книге [7] отсутствует, но оно само «напрашивается» (ибо (3) отличается от (2) только заменой $p^{\vec{e}}$ на $p^{\vec{B}}$ и p_i и p_i^B). Однако именно уже такая замена «снимает эгоистический характер» равновесия по Нэшу. Действительно, следуя своим стратегиям из равновесной по Бержу ситуации $p^{\vec{B}}$, игроки забывают о себе, о своих интересах и направляют свои усилия на увеличение выигрышей всех оставшихся игроков. Такой альтруистический подход свойственен родственным отношениям (конечно, в дружных и любящих семьях!), религиозным сообществам, элементы такого альтруизма присутствуют при благотворительности, в спонсорской поддержке. Заметим, что, в силу (3), применение равновесных по Бержу ситуаций заведомо исключает вооруженные столкновения, кровопролития, войны. Эта ситуация также решает проблему Таккера в знаменитой игре «дилемма заключенных».

Судьба монографии [7], к сожалению, незавидна. Ее публикация вызвала к жизни резкую рецензию известного специалиста в математической теории игр Мартина Шубика [8], в которой указывалось (по нашему мнению совершенно справедливо), что в книге [7] «...никакого внимания не уделено приложению к экономике...» (но опять-таки, по нашему мнению, несправедливо) «...книга мало интересна экономистам...». Как раз последние слова и вызвали к жизни статью [9], где проведено подробное исследование ситуаций равновесия по Бержу и по Нэшу, и также выявлены случаи, когда одна из них доставляет всем игрокам выигрыши, большие, чем другая (в известной модели конкурентной олигополии Курно [2]). Такой же задаче, но уже для модели дуополии Бертрана посвящена и предлагаемая читателю статья. В ней выявлена возможность всех игроков, следуя равновесной по Бержу ситуации $p^{\vec{B}}$, достичь всем игрокам выигрышей больших, чем равновесные по Нэшу выигрыши. Причем это происходит в той общеизвестной экономической задаче — дуополии Бертрана, с которой практически началось большинство исследований математических вопросов ценовой конкуренции.

3. ЯВНЫЙ ВИД РАВНОВЕСИЙ ПО БЕРЖУ И НЭШУ ДЛЯ ИГРЫ Γ

Итак, задана игра Γ . В этом разделе найдем явный вид равновесий по Нэшу (и по Бержу) для игры Γ , введенных определениями 1 и 2 соответственно.

Равновесие по Бержу. Применяя определение 2 к (1) и (3) получаем

Теорема 1. Если коэффициенты эластичности l_1 и l_2 из (1) удовлетворяют

$$l_1 > l_2 > l_1 - \frac{q}{c}, \quad l_i = \text{const} > 0 \quad (i = 1, 2), \quad (4)$$

то равновесие по Бержу игры Γ имеет вид

$$(p^B; f(p^B)) = \left(\beta, \beta; \frac{[q + c(l_2 - l_1)]^2}{4(l_1 - l_2)}, \frac{[q + c(l_2 - l_1)]^2}{4(l_1 - l_2)} \right), \quad (5)$$

где $\beta = \frac{q+c(l_2-l_1)}{2(l_1-l_2)}$ – максимальная цена товара, установившаяся на рынке.

Доказательство. Напомним, как себестоимость c , так и максимальную цену β для обоих игроков считаем совпадающими, что характерно для рынка одного товара. Тогда функции выигрыши обоих игроков, согласно (1), при $p_i = \beta$ ($i = 1, 2$) совпадают, именно с

$$f_i[\beta] = [q + \beta(l_2 - l_1)](\beta - c) = (l_2 - l_1)(\beta - c)^2 + [q + c(l_2 - l_1)](\beta - c), \quad (i = 1, 2). \quad (6)$$

Так как

$$\begin{aligned} \left. \frac{df_i[\beta]}{d(\beta - c)} \right|_{(\beta - c)_*} &= 2(l_2 - l_1)(\beta - c)_* + [q + c(l_2 - l_1)] = 0, \\ \frac{d^2 f_i[\beta]}{d(\beta - c)^2} &= 2(l_2 - l_1) < 0, \end{aligned}$$

то функция $f_i[\beta]$ строго вогнута при $\beta > c$, достигает максимума $\left(\max_{0 < \beta - c} f_i[\beta] = f_i[\beta_*] \right)$ при

$$\beta_* = (\beta - c)_* + c = -\frac{q + c(l_2 - l_1)}{2(l_2 - l_1)} + c = \frac{q + c(l_1 - l_2)}{2(l_1 - l_2)} > 0.$$

Функция $f_i[\beta]$ пересекает ось $\beta - c$ в двух точках:

$$(\beta - c)_1 = 0, \quad (\beta - c)_2 = -\frac{q + c(l_2 - l_1)}{l_2 - l_1} = \frac{q + c(l_2 - l_1)}{l_1 - l_2} > 0$$

(здесь учтено второе неравенство из (4)). Поэтому график $f_i[\beta]$ имеет вид, представленный на рисунке 1. В результате получаем, что для любых

$$l = (l_1, l_2) \in \left\{ (l_1, l_2) \mid l_1 > l_2 > l_1 - \frac{q}{c} \right\},$$

лежащих внутри заштрихованной на рисунке 2 «тупиковой» дорожки, и максимальной цене

$$\beta_* = \frac{q + c(l_1 - l_2)}{2(l_1 - l_2)},$$

выигрыши обоих игроков будут

$$f_i[\beta_*] = \frac{[q + c(l_2 - l_1)]^2}{4(l_1 - l_2)} \quad (i = 1, 2).$$

□

Равновесие по Нэшу. Применяя определение 1 к (1) и (2), получаем

Теорема 2. Равновесие по Нэшу игры Γ имеет вид $(\vec{p}^e, \vec{f}(\vec{p}^e)) = (f_1(\vec{p}^e), f_2(\vec{p}^e))$, где

$$\vec{p}^e = (p_1^e, p_2^e), \quad p_i^e = \frac{q + l_1 c}{2l_1 - l_2} = p^H \quad (i = 1, 2), \quad (7)$$

а компоненты вектора равновесных по Нэшу выигрышей

$$f_i(\vec{p}^e) = l_1(p^H - c)^2 = l_1 \left(\frac{q + [l_2 - l_1]c}{2l_1 - l_2} \right)^2 \quad (i = 1, 2). \quad (8)$$

Рис. 1. График $f_i[\beta]$ при $l_1 > l_2 > l_1 - \frac{q}{c}$.

Рис. 2. Множество $l = (l_1, l_2) \in \{l = (l_1, l_2) | l_1 > l_2 > l_1 - \frac{q}{c}, l_i > 0 (i = 1, 2)\}$.

Доказательство. Из (1) и

$$\frac{\partial^2 f_i(p^e || p_i)}{\partial p_i^2} = -2l_1 < 0,$$

а также из следующей отсюда строгой вогнутости $f_i(\vec{p})$ по p_i , получаем, что, например, $\max_{p_1 \in P_1} f_1(p_1, p_2^e)$ достигается на p_1^e , если

$$\left. \frac{\partial f_1(p_1, p_2^e)}{\partial p_1} \right|_{p_1=p_1^e} = q - 2l_1 p_1^e + l_2 p_2^e + l_1 c = 0, \quad (9)$$

аналогично

$$\left. \frac{\partial f_2(p_1^e, p_2)}{\partial p_2} \right|_{p_2=p_2^e} = q + l_2 p_1^e - 2l_1 p_2^e + l_1 c = 0.$$

В результате для построения равновесной по Нэшу ситуации $\vec{p}^e = (p_1^e, p_2^e)$, приходим к системе из двух линейных уравнений

$$\begin{cases} -2l_1 p_1^e + l_2 p_2^e = -(q + l_1 c), \\ l_2 p_1^e - 2l_1 p_2^e = -(q + l_1 c). \end{cases}$$

Решением ее будут

$$p_1^e = p_2^e = \frac{q + l_1 c}{2l_1 - l_2} = p^H. \quad (10)$$

Из (9) также получаем, с учетом обозначений из (7),

$$q - l_1 p_1^e + l_2 p_2^e = l_1 (p_1^e - c)$$

и поэтому $f_i(\vec{p}^e) = l_1 (p^H - c)^2$. Отсюда и из (7) сразу следует справедливость (8). $\square$

4. ИСПОЛЬЗОВАТЬ РАВНОВЕСИЕ ПО БЕРЖУ ИНОГДА ВЫГОДНЕЕ, ЧЕМ ПРИМЕНЯТЬ РАВНОВЕСИЕ ПО НЭШУ!

Найдены ограничения на параметры в модели дуополии Бертрана, при выполнении которых равновесные по Бержу выигрыши для обоих игроков оказываются больше, чем их выигрыши в ситуации равновесия по Нэшу.

Из утверждений 1 и 2, получаем

Теорема 3. Пусть в игре Γ для коэффициентов эластичности $l_i = \text{const} > 0$ ($i = 1, 2$) выполнены ограничения

$$l_1 > l_2 > l_1 - \frac{q}{c}.$$

Тогда в ситуации равновесия по Бержу p^B оба игрока получают большие выигрыши, чем в ситуации равновесия по Нэшу, т. е.

$$f_i(\vec{p}^B) > f_i(\vec{p}^e) \quad (i = 1, 2). \quad (11)$$

Доказательство. В первую очередь отметим цепочку импликаций

$$[l_1 > l_2] \Rightarrow [2l_1 > l_2] \Rightarrow [2l_1 - l_2 > 0]$$

и тогда, согласно утверждению 2, существует равновесие по Нэшу $(\vec{p}^e, \vec{f}(\vec{p}^e))$, определенное в (7) и (8). Отметим также две импликации

$$[l_1 > l_2] \Rightarrow [l_1 - l_2 > 0], \quad [l_2 > l_1 - \frac{q}{c}] \Rightarrow [q + c(l_2 - l_1) > 0].$$

Согласно им, в Γ существует равновесие по Бержу, определенное в (5). Сравнивая (5) с (8), получим

$$\begin{aligned} f_i(p^B) - f_i(p^e) &= \frac{[q + c(l_2 - l_1)]^2}{4(l_1 - l_2)} - l_1 \frac{[q + c(l_2 - l_1)]^2}{(2l_1 - l_2)^2} = \\ &= \frac{[q + c(l_2 - l_1)]^2 l_2^2}{4(l_1 - l_2)(2l_1 - l_2)^2} > 0 \quad (i = 1, 2). \end{aligned}$$

Отсюда сразу приходим к справедливости (11). $\square$

Замечание 1. Можно говорить о двойном применении утверждения 3. Во-первых, к исследованию уже функционирующих конкурентных экономик, описываемых математической моделью дуополии по Бертрону, во-вторых, при аналитическом конструировании таких рынков.

Первый способ.

Шаг 1. Для уже функционирующего конкурентного рынка идентифицировать численные значения пяти параметров: l_1^*, l_2^* — коэффициенты эластичности, c — себестоимость, q — величина начального спроса, β — максимальная цена.

Шаг 2. С помощью найденных на предыдущем шаге двух чисел c и q , построить в первой четверти плоскости $\{l_1, l_2\}$ рисунок 2.

Шаг 3. Ответить на два вопроса:

1. Лежит ли точка $l^* = (l_1^*, l_2^*)$ внутри заштрихованной на рисунке дорожки?
2. Совпадает ли максимальная цена β с

$$\frac{q + c(l_1^* - l_2^*)}{2(l_1^* - l_2^*)}?$$

Шаг 4. При утвердительном ответе на оба вопроса игрокам лучше использовать свои стратегии из ситуации равновесия по Бержу

$$p^B = (p_1^B, p_2^B) = (\beta, \beta) = \left(\frac{q + c(l_1^* - l_2^*)}{2(l_1^* - l_2^*)}, \frac{q + c(l_1^* - l_2^*)}{2(l_1^* - l_2^*)} \right)$$

и получить при этом свои выигрыши

$$f_i(p^B) = \frac{[q + c(l_1^* - l_2^*)]^2}{4(l_1^* - l_2^*)} \quad (i = 1, 2),$$

которые оказываются больше выигрышей

$$f_i(p^e) = l_1 \left(\frac{q + c(l_1^* - l_2^*)}{2(l_1^* - l_2^*)} \right)^2 \quad (i = 1, 2)$$

в ситуации равновесия по Нэшу

$$p^e = \left(\frac{q + l_1^* c}{2(l_1^* - l_2^*)}, \frac{q + l_1^* c}{2(l_1^* - l_2^*)} \right).$$

Рис. 3. Схема построения области $\{l = (l_1, l_2) | l_1 > l_2 > l_1 - \frac{q}{c}, l_i > 0 \ (i = 1, 2)\}$.

Второй способ возникает при проектировании конкурентных экономик.

Шаг 1. По желательным числовым значениям себестоимости c и начального спроса q построить в первой четверти плоскости $\{l_1, l_2\}$ биссектрису $l_1 = l_2$ и параллельно перенести (сдвинуть) ее вправо на $\frac{q}{c}$ (см. рисунок 3).

Шаг 2. С помощью экономических, государственных и прочих «рычагов» довести максимальную цену β до величины

$$\frac{q + c(l_1 - l_2)}{2(l_1 - l_2)}.$$

Шаг 3. Тогда для всех $l = (l_1, l_2)$ лежащих внутри «тупиковой дорожки» (образованной двумя полупрямыми $l_2 = l_1$, $l_2 = l_1 - \frac{q}{c}$ при $l_i > 0$ ($i = 1, 2$) и оканчивающейся «тупиком» $[0, \frac{q}{c}]$ на оси l_1 , заштрихованной на рисунке 2), игрокам будет выгоднее использовать свои стратегии

$$\beta = \frac{q + c(l_1 - l_2)}{2(l_1 - l_2)}$$

из равновесной по Бержу ситуации $p^B = (\beta, \beta)$, ибо они обеспечат выигрыши

$$\frac{[q + c(l_1 - l_2)]^2}{4(l_1 - l_2)}$$

большие, чем

$$l_1 \left(\frac{q + c(l_1 - l_2)}{2(l_1 - l_2)} \right)^2$$

(достигаемые в ситуации равновесия по Нэшу

$$p^e = \left(\frac{q + l_1 c}{2l_1 - l_2}, \frac{q + l_1 c}{2l_1 - l_2} \right).$$

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В статье выявлены соотношения между начальным спросом, себестоимостью и коэффициентами эластичности при которых доброжелательное отношение к конкуренту по конфликту (равновесие по Бержу) доставляет большие выигрыши, чем антагонистические (равновесие по Нэшу).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. BERTRAND, J. (1883) Book review of *theorie mathematique de la richessesociale and recherche sur les principes mathematiques de la theorie des richesses*. *Journal de Savants*. 67. Pp. 499–508.
2. COURNOT, A. A. (1838) *Recherchersurles Principes Mathematiques de la Theorie des Rechesses*. Paris: L. Huchette.
3. NASH, J. F. (1950) Equilibrium point in N-person games. *Proc. Nat. Acad. Sci. USA*. 36(1). Pp. 48–49.

4. Вайсман, К. С. Равновесие по Бержу: Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук. — СПбГУ, 1995. — 16 с.
VAISMAN, K. S. (1995) *Berge Equilibrium*, *Cand. Sci.(Phys.-Math.) Dissertation*. St. Petersburg: St. Petersburg. Gos. Univ.
5. Вайсман, К. С. Равновесие по Бержу / В. И. Жуковский, А. А. Чикрий "Линейно-квадратичные дифференциальные игры" (раздел 3.2). — Киев: Наукова Думка, 1994. — 119–142 с.
VAISMAN, K. S. (1994) *The Berge Equilibrium* / ZHUKOVSKIY, V. I. and CHIKRII, A. A. "Linear-quadratic differential games" (part. 3.2). KIEV: NAUKOVA DUMKA.
6. ZHUKOVSKIY, V. I., SALUKVADZE, M. E. and VAISMAN, K. S. (1994) *The Berge Equilibrium: Preprint*. Tbilisi: Institute of Control System.
7. Берж, С. Общая теория игр нескольких лиц. — М.: Физматгиз, 1961. — 126 с.
BERGE, C. (1961) *General theory of n-person games*. M: Fizmatlit.
8. SHUBIK, M. (1961) Review of C. Berge "General theory of n-person games". *Econometrica*. 29 (4). Pp. 821.
9. Жуковский, В. И., Кудрявцев, К. Н., Горбатов, А. С. Равновесие по Бержу в модели олигополии Курно // Вестник Удмуртского университета. Серия Математика, Механика, Компьютерные науки. — 2015. — Т. 25 (2). — С. 147–156.
ZHUKOVSKIY, V. I., KUDRYAVTSEV, K. N., GORBATOV, A. S. (2015) The Berge Equilibrium in Cournot Oligopoly Model. *Vest. Udmurt. Univ. Ser. Math. Mech. Comp. Sci.* 25 (2). Pp. 147–156.
10. COLMAN, A. M., KORNER, T. W., MUSY, O. and TAZDAIT, T., M. (2011) Mutualsupportin games: some propeties of Berge equilibria. *Journal of Mathematical Psychology, Articlein Press*. 29 (4). Pp. 821.
11. Мащенко, С. О. Концепция равновесия по Нэшу и ее развитие // Журнал обчислювальної та прикладної математики. — 2012. — № 1. — С. 40–61.
MASHCHENKO, S. O (2012) The concept of Nash equilibrium and its development. *Journal of Computational and Applied Mathematics*. 1. Pp. 40–61.
12. ZHUKOVSKIY, V. I., TOPCHISHVILI, A., SACHKOV, S. N. (2014) Application of Probability measures of the Existence Problem of Berge-Vaisman Guaranteed Equilibrium. *Model Assisted Statistics and Applications*. 9 (3). Pp. 223–239.
13. ZHUKOVSKIY, V. I., SACHKOV, S. N. (2014) Bilanciamen to Conflitti Friendly. *Italian Science Review*. 18 (9). Pp. 169–179.

14. Жуковский, В. И., Сачков, С. Н. Об одном необычном, но доброжелательном способе уравнивания конфликтов // Междунар. независимый институт Математики и Систем "МиС". Ежемесячный научный журнал. — 2014. — №10. — С. 61–64.
ZHUKOVSKIY, V. I., SACHKOV, S. N. (2014) One unusual but benevolent way to balance conflicts. *International Independent Institute of Mathematics and Systems "MIS". Monthly scientific journal.* 10. Pp. 61–64.
15. ZHUKOVSKIY, V. I., SACHKOV, S. N., GORBATOV, A. S. (2014) Mathematical model of the "Golden rule". *Science, Technology and Life. Proc.. Of the Internat. Scientific Conf. Czech Republic, Karlovy Vary, 27-28 December 2014.* Pp. 16–23.

Цитирование: Жуковский В. И., Жуковская Л. В., Бельских Ю. А., Высокос М. И. Равновесие по Бержу и по Нэшу в дуополии Бертрана / В. И. Жуковский, Л. В. Жуковская, Ю. А. Бельских, М. И. Высокос // Таврический вестник информатики и математики. — 2024. — № 2 (63). — С. 14–25.